

INSON O'Z MIYASINING QANCHA QISMIDAN FOYDALANISHINI KO'RSATUVCHI ILMIY TADQIQOTLAR

Maxmudova Zarina Ilxomovna

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti assistenti

Mehmonov Alisher Zafarovich

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti talabasi

Maxsiddinova Ozoda Odiljonovna

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti talabasi

Tirkashev Adxam Uktamjonovich

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10224383>

Annotatsiya. Bizning miyamiz — tabiatning eng g'aroyib mo'jizalaridan biri. Inson miyasi odatda ularning xamma qismi orqali foydalanadi. Miyaning barcha qismlari turli vazifalarni bajarish uchun ishlatiladi, ammo har bir qism o'z vazifasini bajaradi. Bir qismi sezgirlik va hissiyotlarni boshqaradi, boshqa qismlari esa fikr, xotira va boshqa intellektual vazifalarni bajaradi. Bu jarayonlar birgalikda miyaning ishlatishga olib keladi. Bu esa miyaning barcha qismlarining bajariladigan vazifasi bir biriga chambarchas bog'liqligini dalilidir.

Kalit so'zi: Miya, neyron, iste'mol, E vitamini, nogironlik, miya hujayralar, losos, kislotalar, xotira, alfa va beta, yog'lar.

SCIENTIFIC STUDIES SHOWING HOW MUCH PART OF THE BRAIN A PERSON USES

Abstract. Our brain is one of the most amazing wonders of nature. The human brain usually uses all of its parts. All parts of the brain are used for different tasks, but each part has its own function. One part controls sensitivity and emotions, while other parts handle thought, memory, and other intellectual functions. These processes together lead to the use of the brain. This is evidence that the functions of all parts of the brain are closely related to each other.

Key words: Brain, neuron, consumption, vitamin E, disability, brain cells, salmon, acids, memory, alpha and beta, fats.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ, КАКУЮ ЧАСТЬ МОЗГА ИСПОЛЬЗУЕТ ЧЕЛОВЕК

Аннотация. Наш мозг — одно из самых удивительных чудес природы. Человеческий мозг обычно использует все свои части. Все части мозга используются для разных задач, но каждая часть выполняет свою функцию. Одна часть контролирует чувствительность и эмоции, а другая отвечает за мышление, память и другие интеллектуальные функции. Эти процессы вместе приводят к использованию мозга. Это свидетельство того, что функции всех отделов мозга тесно связаны друг с другом.

Ключевые слова: Мозг, нейрон, потребление, витамин E, инвалидность, клетки головного мозга, лосось, кислоты, память, альфа и бета, жиры.

Tadqiqotlar natijasi: Inson miyasining sirlari va imkoniyatlari uzoq vaqtdan beri tadqiqotchilar uchun og'riqli nuqta bo'lib kelgan. Yaqin vaqtgacha ular faqat uning ishi haqida nazariyalarni qurishlari mumkin edi va organning o'zini faqat otopsiya paytida kuzatish mumkin

edi. Birinchi katta yutuq shifokorlar elektrodni to'g'ridan-to'g'ri miyaga joylashtirishga muvaffaq bo'lganlarida yuz berdi. Taxminan bir vaqtning o'zida neyron qanday ishlashi va u nervlar bo'ylab va bir neyrondan ikkinchisiga qanday sodir bo'lishi aniq bo'ldi. Miya umumiy tana vaznining taxminan 2 foizini tashkil etishiga qaramay, u kislorodning deyarli 20 foizini va organizm tomonidan iste'mol qilinadigan bir xil miqdordagi kaloriyalarni ishlatadi. 1945 yilda olimlar miyaning taxminan 73% suv ekanligini hisoblab chiqdilar. Uning atigi 2% suvsizlanishi zaiflik, e'tibor, xotira va inson qobiliyatlarining yomonlashishiga olib keladi. Ko'pchilik xolesterin salomatlikning asosiy dushmani ekanligiga ishonishadi. Albatta, siz xolesteringa boy oziq-ovqat bilan o'zingizni bezovta qilmasligingiz kerak, ammo odam bu moddasiz umuman yashay olmaydi. Tanadagi barcha xolesterinning taxminan 25% miya hujayralarida to'plangan bo'lib, ularsiz nobud bo'ladi. Uzoq muddatli spirtli ichimliklarni iste'mol qilish bir qator sog'liq muammolariga, jumladan miya shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Biroq, spirtli ichimliklarning miya hujayralarining bir qismini o'ldiradi, deb aytilish mumkin emas - bu aniq fakt emas. Shikastlanish jarayoni juda murakkab. Misol uchun, agar ayol homiladorlik paytida spirtli ichimliklarni iste'mol qilsa, bolaning xomilalik alkogol sindromi bilan tug'ilish xavfi yuqori ekanligi isbotlangan. Ushbu kasallikka chalingan odamlarda miya odatdagidan kichikroq hajmga ega va kamroq hujayralardan iborat. Bunday bolalar kelajakda o'rganishda qiyinchiliklarga duch kelishadi va boshqa nogironliklarga ega bo'lishi mumkin. Miya sog'lig'ingizni yaxshilash uchun dietangizga quyidagi ovqatlarni kiriting: to'q rangli o'simlik ovqatlari (masalan, ko'k, brokkoli, ismaloq), chunki ular juda ko'p E vitamini o'z ichiga oladi, qizil qalampir va shirin kartoshka beta-karotinga boy - bu ikkala modda ham miya uchun juda foydali; yog'li baliq (losos, orkinos, skumbriya) – kognitiv funksiyalarni yaxshilaydigan omega-3 yog kislotalarining ajoyib manbalari; yong'oq, pecans (yong'oq tarkibidagi antioksidantlar ham miya holatiga foydali ta'sir ko'rsatadi). Neyrojarrohlarning narkozsiz miya operatsiyasini bajarishini bilasizmi? Faqat miyada og'riq sezgisi yo'q. Shuning uchun, biz bosh og'rig'ini boshdan kechirganda, miyaning o'zi emas, balki atrofdagi to'qimalari og'riydi. Biz uyqu vaqtida miya o'chadi deb o'ylashimiz mumkin, lekin aslida kundan ko'ra u tunda faolroq ishlaydi. Tetik vaqtda, miya alfa va beta to'lqinlarni va uyqu paytida, ayniqsa dastlabki bosqichlarida, teta-to'lqinlarini ishlab chiqaradi. Ularning amplitudasi boshqa to'lqinlardan kattaroqdir. Bizning neyronlarimiz kun davomida elektr lampochkasini yoritish uchun yetarli energiya ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, miya eng aqlli kompyuterlarga qaraganda tezroq ishlaydi. Miya o'z ichiga eng ko'p yog' olgan organdir. Shuning uchun uning salomatligi uchun foydali yog'larga boy bo'lgan (omega-3 va omega-6) parhez juda zarur. Ular miya hujayralarining devorlarini kuchaytiradi, shuningdek yog'lar eriydigan vitaminlarni almashtiradi va saqlaydi. Bundan tashqari, yog'lar yallig'lanishni kamaytiradi va immunitet tizimining to'g'ri ishlashiga yordam beradi. Miya ko'p mashqlarni va harakatlarni bajaruvchidir. Shuning uchun kerak bo'lgan vaqtda resursning bir qismi mashqqa e'tibor bersa, bir vaqtda miya boshqa muammolarni va harakatlarni hal qilishi mumkin, ular ko'rinmas (fonoviy) rejimda bajariladi, masalan, qo'l-oyoq yoki bosh harakatlanishi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 75% odam inson miyasi 100% ga ishlamaydi deb o'ylaydi. Miyaning 100 foiz ishlashi haqida fikr bildirish va ijtimoiy tarmoqlarimizda so'rovnomaga o'tqazganda ham ko'pchilik miya 100 foiz emas, balki 3,5 va eng yuqorisi 10% ishlashi haqida bahs qilishdilar. Albert Eynshteyning miyasi ham 3 foizga ishlagan, fikringiz noto'g'ri inson miyasi 100 foizga ishlashi mumkin emas degan

xulosalarga kelishdi. Endi o'zining shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsak, inson miyasi 100 foizga ishlasa odam uchib ketadi degan gaplar juda ham ko'p. Bunga sabab esa kinofilmlar bu fikrni juda omallashtirib yuborgan zeroki u film ilmiy fantastik bo'lsa ham, lekin insonlar buni kinologini unutib qo'yishgan. Inson miyasi neuroegiluvchanlik xususiyatiga ega. Agar biz miyamizning qaysidir qismini ishlatmay qo'ysak, aynan o'sha qismi atrofiyaga uchrab, yo'q bo'lib ketishi mumkin. Bu degani inson miyasi 5% ishlaganda 95% neyronlari atrofiyaga uchrab kichrayib, yo'q bo'lib ketishi ham mumkin edi. Miyani 3-5% ishlashi haqidagi afsona Louel Tomas ismli yozuvchiga borib taqaladi. Louel Tomas 1936-yilda Deyl Karnegi ismli mashhur yozuvchining kitobidabiz faqatgina miyamizning 10% ini ishlatamiz" degan gapni aytib o'tgan. Bu ma'lumotni jurnalistlar ommalashtirib targ'ib qilib yuborishgan. Shu sababli ko'pchilik bu ma'lumotga ishonishni boshlagan. Jeyms Kaled ismli olimning aytishicha "1930-yillarda inson miyasi haqida ko'p ma'lumotga ega bo'lmaganimiz va miyaning qanday vazifani bajarishini bilmaganimiz" deb aytib o'tgan, shu sababli o'sha davrdagi nevrobiologlar inson miyasining ko'p bo'limlari ishlamas ekan, shu bo'limlarni biz ishlatmas ekanmiz, 3 foizdan 10 foizgacha ishlatar ekanmiz, agarda qolgan foizlarni ishlata olsak, kanday hodisa ro'y berar ekan?", degan savolni qo'yishgan. Bu ma'lumotlar jurnalistlarning qulog'iga yetib borgan va ular turli xil afsonalarni yaratishni boshlashgan. Hozirgi kunga kelib, har qanday nevrofiziolodan so'rashingiz mumkin, inson miyasi aynan 100 foizga ishlaydi. Lekin 100 foizli imkoniyatdan biz faqatgina ma'lum qismini ishlata olamiz. Barri Gorden ismli nevrofiziolodning tahliliga ko'ra, inson miyasi 100 foizga ishlaydi, agar 100 foiz ishlamaganda, bunchalik energiya sarf qilmas edi. Inson miyasi 2 foiz vaznimizni tashkil qiladi, lekin organizmimizdagi 20-25 foiz energiyani, tanadagi taxminan 50 foiz kislorodni sarflashi mumkin. Undan tashqari, inson miyasini MRT orqali o'rganishganda, miyaning deyarli barcha xujayrasi ishlashi kuzatilgan.

Xulosa: Inson miyasi odatda ularning xamma qismi orqali foydalanadi. Miyaning barcha qismlari turli vazifalarni bajarish uchun ishlatiladi, ammo har bir qism o'z vazifasini bajaradi. Misol uchun, bir qismi sezgirlik va hissiyotlarni boshqaradi, boshqa qismlari esa fikr, xotira va boshqa intellektual vazifalarni bajaradi. Bu jarayonlar birgalikda miyaning ishlatishga olib keladi. Bu esa miyaning barcha qismlarining bajariladigan vazifasi bir biriga chambarchas bog'liqligini dalildir 75% odam inson miyasi 100% ga ishlamaydi deb o'ylaydi. Miyaning 100 foiz ishlashi haqida fikr bildirish va ijtimoiy tarmoqlarimizda so'rovnomaga o'tqazganda ham ko'pchilik miya 100 foiz emas, balki 3,5 va eng yuqorisi 10% ishlashi haqida bahs qilishdilar. Albert Eynshteyning miyasi ham 3 foizga ishlagan, fikringiz noto'g'ri inson miyasi 100 foizga ishlashi mumkin emas degan xulosalarga kelishdi. Endi o'zining shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsak, inson miyasi 100 foizga ishlasa odam uchib ketadi degan gaplar juda ham ko'p. Bunga sabab esa kinofilmlar bu fikrni juda omallashtirib yuborgan zeroki u film ilmiy fantastik bo'lsa ham, lekin insonlar buni kinologini unutib qo'yishgan.

REFERENCES

1. Вохидов А. М. и др. Разработка Графическим Пользовательским Интерфейсом- Программ В Пакете Tkinter С Исползованием Современных Педагогических Технологий В Области Медицины //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 30. – С. 181-184.

2. Vohidov D., Maxmudova Z., Sayfullayev R. TIBBIYOT YO'NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLAB TKINTER PAKETIDA GUI DASTURLARINI TUZISH //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 12. – C. 31-35.
3. Voxidov A. M. et al. TIBBIY-BIOLOGIK TADQIQOTLARDA STATISTIK TAHLIL JARAYONLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 3. – C. 287-293.
4. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Main Issues of Statistical Analysis in Medical Research //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – T. 13. – C. 129-132.
5. Vohidov A. Structural semantic characteristic of lexis in" Ghiyas-ul-lughot : дис. – Dissertation abstract of Cand. Sci. in Phil./A. Vohidov.-Dushanbe, 1975.-33.
6. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Development by a Graphic User Interface-Programs in the Tkinter Package Using Modern Pedagogical Technologies in the Field of Medicine //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 32. – C. 13-17.
7. Alikulovich V. D., Melitoshevich V. A. Use of Interactive and Modern Pedagogical Software in the Process of Freelancing Sites in Medicine //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – T. 17. – C. 1-6.
8. Voxidov A. et al. TIBBIYOT UNIVERSITETI PEDIATRIYA FAKULTETI TALABALARI UCHUN TA'LIMDA ISHLAB CHIQISH AMALIYOTINING KONTEKST SIFATIDA TA'LIM //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – T. 3. – №. 2 Part 4. – C. 150-154.
9. Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA'LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 1140-1144.
10. Abdusamatovich K. S., Olimjonovna T. F. Application of web applications in medicine //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – T. 14. – C. 46-50.
11. Nabiyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(7), 602-609.
12. Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. *Theoretical & Applied Science*, (9), 388-392.
13. Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 674-677.
14. Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 758-761.
15. Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.
16. Ne'matov, N., & Rustamov, T. (2022). SANATORIYLAR ISHINI AVTOMATLASHTIRISH: BRON XIZMATI VA UNING STRUKTURASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 763-766.

17. Ne'matov, N., & Ne'matova, N. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. Академические исследования в современной науке, 1(19), 37-38.
18. OB Akhmedov, AS Djalilov, NI Nematov, AA Rustamov // Directions Of Standardization In Medical Informatics // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(2), 1-4 p. 2021
19. Ne'matov, N., & Isroilov, J. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH YUTUQ VA KAMCHILIKLARI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(25), 162-164.
20. Ne'matov, NI. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI. Academic Research in Educational Sciences (ARES) 3 (2), 118-124
21. Berdiyevna, A. S., Fazliddinovich, S. R., & Uralovich, R. N. (2022). Use of Information Technology in Improving the Quality of Education. Eurasian Research Bulletin, 14, 134-138.
22. Abdullayeva, S. B., & Dosmurodova, S. S. (2022). THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF VALUE DIRECTIONS IN YOUTH. Procedia of Theoretical and Applied Sciences, 1(1), 93-95.
23. Olimjonovna, T. F. (2023). SOCIO-HISTORICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF INTEREST IN THE PROFESSION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH PEDAGOGICAL COMMUNICATION.
24. Berdiyevna, A. S., & Shokirovich, X. S. (2023). Prospective Directions of Implementation of Modern Information Technologies in Education. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 17, 7-11.
25. Berdiyevna, A. S., Akramovna, M. M., & Olmasovna, R. P. (2023). Research in the Process of Education of Medical Students Shaping Their Abilities. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 17, 95-99.
26. Ismatullayevich, N. N. (2023). The role of educational websites in the development of student's higher education systems. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 17, 17-20.
27. Ismatullayevich N. N., Ilxomovna M. Z. Automation of Sanatorium Work: Reservation Service and its Structure //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 29. – C. 65-67.
28. Olimjonovna T. F. Pedagogical Communication and its Role and Significance in Developing the Professional Thinking of Students //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – T. 16. – C. 82-86.